

Правни живот: 3-4, 2018 пп. 85-95

Рабреновић Михајло, Стаменовић Милорад. (2018). ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ. Правни Живот, 3-4, 2018, 85–95.

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ

Михајло Рабреновић, Милорад Стаменовић

САЖЕТАК

Глобализација представља један од кључних изазова са којима се сусрећу системи здравствене заштите у свим земљама света. Висок ниво сложености у односима између глобализације и здравства захтева да се посебан акценат приликом проучавања овог феномена стави на земље у развоју, у које спада и Србија. Упркос чињеници да је глобализација обрађена у великом броју стручних радова, неопходно је да јој се приступи и из другог угла, кроз креирање институционалног оквира на нивоу Републике Србије, кроз који би се могли сагледати директни и индиректни утицаји различитих аспеката глобализације на функционисање здравственог система на националном и локалним нивоима.

Циљ овог рада је да истакне значај анализе и дефинисања свих правно-економских аспеката глобализације у области здравства, при чему би он требао да послужи и као извор идеја за креирање националне политике уз помоћ које би се обезбедили ефикасни одговори здравственог система Србије на изазове које глобализација са собом доноси. Приликом анализе правно-економских аспеката глобализације у здравству посебан акценат се мора ставити на оптимизацију ефеката глобализације у оквирима система здравствене заштите на националном нивоу.

1. УВОД

Глобализација је појам са којим се скоро свакодневно сусрећемо у различитим областима живота. Овај израз је добио изузетно широко значење, при чему се последице и утицаји глобализације осећају у свим сегментима људског друштва, почев од економије, преко политике, па све до медицине. Значај глобализације у области медицине је све израженији, при чему се као један од њених најзначајнијих утицаја истиче чињеница да она у све већој мери доводи до постепеног нестанка разлика између националних и интернационалних тржишта, односно до нестанка националних граница.¹

Утицај који глобализација има на здравство је веома комплексан и састоји се од великог броја различитих фактора. Неки од ових фактора имају краткорочни, док други имају дугорочни утицај на здравство, неки утичу директно (кроз кретање људи, преношење инфективних болести, преношење идеја, савремених технологија и сл.), а други индиректно (кроз повећање прихода, економску и политичку стабилност или нестабилност и сл.).

Обезбеђивање предуслова за лечење и очување здравља свих људи представља општи циљ здравствене заштите који је дефинисан у оквиру међународног оквира Светске здравствене организације. Очигледно је да је глобализација са собом донела још израженије неједнакости између богатих и сиромашних, при чему будући развој система здравствене заштите у појединим земљама у највећој мери зависи управо од одвијања процеса глобализације у будућности. Пре само двадесетак година година глобализација је скоро искључиво посматрана као скуп економских процеса. Данас се она посматра као савремени феномен на који утиче велики број фактора и догађаја који веома брзо мењају све сегменте савремених друштвених заједница, укључујући и здравство.² Интересантна је веза глобализације као процеса и неолиберлизма као идеологије, коју оспоравају поједини

¹ Labonte, R. & Torgerson, R. (2002). *Frameworks for analyzing the links between globalization and health*. Draft report to the World Health Organization. University of Saskatchewan, Saskatoon, p. 2

² Labonte, R. & Torgerson, R. (2002). *Frameworks for analyzing the links between globalization and health*. Draft report to the World Health Organization. University of Saskatchewan, Saskatoon, p. 3

домаћи аутори попут Проф. др Љубомира Мацара али и глобални попут М.Стегера .³⁴ Са друге стране неки аутори су чак сковали и термин глобални неолиберлизам и тиме потврдили узајамну везу ове водеће идеологије и глобализационог процеса тиме не изузимајући идеолошку компоненту из тако значајног процеса попут глобализације.⁵ Како се у овој раду разматрају утицаји и међусобне везе глобализације и здравства, посредно, у везу се могу довести и утицаји неолоберализма као водеће економске идеологије на здравство.

2. ПОЈАМ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Карактер промена које глобализација са собом доноси представља предмет интересовања великог броја научних радова, али и свакодневних расправа између њених присталица и противника. Под појмом глобализације се подразумевају сви они процеси који доводе до настанка промена које се одвијају у оквирима глобалног окружења. Глобализација са собом носи велики број контраверзи, које доводе до тога да она има велики број заговорника, али и противника.⁶

Заговорници глобализације заступају ставове да она представља најзначајнији извор прогреса у свим деловима света, да она доводи до настанка нових идеја и пружа предуслове за сарадњу која ће као резултат имати побољшања на глобалном нивоу и много већи квалитет живота. Противници, са друге стране, посматрају глобализацију као средство за повећање интензитета искоришћавања и уништавања природних ресурса од стране капиталиста. Они истичу да ће глобализација довести до убрзане експлоатације ресурса и деградације животног окружења, који ће довести до несагледивих негативних последица по животно окружење.⁷

³ Lj. Madžar, *Antiliberalizam u 22 slike* (Beograd: Sl. Glasnik), p. 35

⁴ M. Steger. "Ideologies of globalization", u: *Journal of political Ideologies* (Carfax publishing, Feb 2005).

⁵ M. D. Litonjua, "The Socio Political construction of globalization", u: *International Journals*, Vol. 34 (2008), 253–278

⁶ Axford, B. (2013), *Theories of globalisation*. Polity Press. Cambridge, p. 131

⁷ Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan. London, p. 12

У стручној литератури и пракси се можемо срести са великим бројем дефиниција појма глобализације. Черни, на пример, глобализацију дефинише као процес уз помоћ ког се из основа мењају односи између територијалности и ауторитета, при чему се ауторитет са државног нивоа преноси на међународни и наднационални ниво.⁸ Једна од основних предности глобализације огледа се у чињеници да је она омогућила организацијама, без обзира на њихову величину, делатност и порекло, да на много једноставнији начин дођу до тржишта која се налазе у било ком делу света.

3. КОНЦЕПТУАЛНИ МОДЕЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ

Промене које је са собом донела глобализација захтевају измене у оквирима свих нивоа управљања здравством, почев од глобалног, преко регионалних, па све до националних и локалних нивоа.⁹ Утицаји глобализације на различите сегменте функционисања друштва имају значајан утицај на здравство, пре свега на факторе као што су политике које се односе на системе здравствене заштите, економски развој, трговину, трансфер знања, међудржавну научну сарадњу и сл. Управо због тога, сви наведени фактори имају значајан утицај на системе здравствене заштите и на здравље становништва. Концептуални модел глобализације у здравству, који је уско повезан са претходно наведеним факторима процеса глобализације, је креиран са циљем њиховог лакшег идентификовања и сагледавања последица које они са собом носе.¹⁰

У оквиру концептуалног модела глобализације у здравству су обухваћени институционални, економски, социо-културални и еколошки фактори који утичу на овај процес. Концептуални модел глобализације у здравству ставља акценат на неопходност посвећивања веће пажње развоју глобалних управљачких структура приликом формулисања политика здравствене заштите на националним нивоима. Овај модел дефинише Светску здравствену организацију и Светску банку као најзначајније

⁸ Cerny, P. (1997). Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization. *Government and Opposition*, Vol. 32, No. 2, pp. 267–273

⁹ Lee, K. & Collin, J. (2001). *Review of existing empirical research on globalization and health*. World Health Organization. Geneva, p. 31

¹⁰ Dodgson, R., Lee, K. & Drager, N. (2002). *Global Health Governance: A Conceptual Review*. Centre on Global and Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine. London, p. 14

институције у области здравствене заштите на глобалном нивоу. Светска здравствена организација игра веома значајну улогу у области правног регулисања здравства на глобалном нивоу, које је дефинисано у оквирима њених Миленијумских циљева развоја.¹¹ Светска банка такође игра веома значајну улогу, пре свега у економским сегментима глобализације у здравству, кроз програме структурних прилагођавања које спроводи у сарадњи са Међународним монетарним фондом.¹² Осим тога, од веома значаја је и утицај Светске трговинске организације (СТО) која у сарадњи са Светском здравственом организацијом и Светском организацијом за заштиту интелектуалне својине креирала ТРИПС споразум о трговинским аспектима права интелектуалног власништва који значајно утиче на глобалне јавноздравствене аспекте али и на клиничке студије и медицинска истраживања у здравству као најважнији сегмент заштите патената у процесу постизања адекватног јавноздравственог ефекта.

Такође, СТО као међународна организација која подржава либералне тржишне токове се залаже и за либерлизацију здравства, односно смањења државног интервенционизма у том сектору, односно укидања државног монопола. Тиме је апсолутно подржан неолиберлистички концепт који према неким ауторима представља оквир за процес глобализације.

Међутим, бројне земље су још увек задржале друге моделе здравствених система, неке због идеолошких, културних и традиционалних разлога а друге због недостатка средстава и неразвијеног тржишта услуга у здравству.

Концептуалним моделом глобализације у здравству је обухваћено и све израженије партнерство између јавног и приватног сектора здравствене заштите. Глобализација је довела до тога да владе великог броја земаља улажу све веће напоре у циљу привлачења приватних инвеститора да на себе преузму послове у области здравства за које су биле задужене здравствене институције у државном власништву. Јавно-приватна партнерства су у глобалним оквирима постала све чешће коришћени начин обављања здравствене

¹¹ Dreher, A., Gaston, N. & Martens, P. (2008). *Measuring Globalisation: Gauging Its Consequences*. Springer. New York. p. 173

¹² IMF (2004). *Evaluation of the IMF's role in Poverty Reduction Strategy Papers and the Poverty Reduction and Growth Facility*. International Monetary Fund. Washington, p. 11

делатности. Управо ова промена представља један од најзначајнијих економских аспеката које је глобализација у здравству са собом донела.¹³

Концептуални модел глобализације у здравству има за циљ да обезбеди повећање општег нивоа здравља популације у свим деловима света. Једна од значајних предности које је глобализација са собом донела огледа се у смањивању разлика у нивоу знања у области здравства између појединих земаља. Овај модел узима у обзир чињеницу да знање постаје све вреднији ресурс, при чему његов значај наставља да расте, пре свега као последица развоја глобалних комуникација и глобалне мобилности.

Значајна пажња у оквирима концептуалног модела глобализације у здравству се посвећује и коришћењу савремених технологија у области едукације. Савремене информационе и телекомуникационе технологије су у значајној мери олакшале приступ новим знањима у области медицине, омогућивши притом и студентима и лекарима из земаља у развоју да дођу до знања која су им раније била веома тешко доступна. Глобализација и развој нових технологија су омогућили лекарима да прикупљају и обрађују податке у много краћем времену и уз неупоредиво ниже трошкове него што је то раније био случај.¹⁴

4. УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ЗДРАВСТВО

Промене начина на који су се болести и епидемије географски шириле одвијале су се у складу са еволуцијом људског друштва. Један од примера ових ширења је епидемија куге коју су, током четрнаестог века, ширили трговци који су путовали између Европе и Азије. Ова епидемија, која је убила неколико милиона људи, је довела до увођења карантина који су имали за циљ да спрече географско ширење болести. Још један од примера географског ширења болести је и транзиција колере од ендемијске болести која је владала у јужној Азији и њено прерастање у пандемију током тридесетих година деветнаестог века, која је, у значајној мери, представљала последицу друштвених, политичких и економских утицала

¹³ Labonte, R. & Torgerson, R. (2002). *Frameworks for analyzing the links between globalization and health*. Draft report to the World Health Organization. University of Saskatchewan, Saskatoon, p. 4

¹⁴ Labonte, R. & Torgerson, R. (2002). *Frameworks for analyzing the links between globalization and health*. Draft report to the World Health Organization. University of Saskatchewan, Saskatoon, p. 5

које су на локалне заједнице у Азији имали европски колонизатори.¹⁵ Пандемија колере која је наступила у деветнаестом веку је довела до првих глобалних активности у области здравства, односно до настанка Међународних санитарних конвенција, које су касније прерасле у Међународне здравствене прописе.

Упркос чињеници да се глобализација може посматрати као историјски процес који је уско повезан са развојем људског друштва, њен утицај значајно јача током последње четири деценије.¹⁶ Промене до којих је глобализација довела у области здравства могу се груписати у три главне области:

- промене које су се одигравале на глобалном нивоу су утицале и утичу на велики број различитих сегмената здравства,
- глобализација је имала веома значајан утицај на развој и ширење болести и развој здравства у појединим деловима света, и
- глобализација намеће потребу да се друштвене заједнице прилагођавају променама у систему здравства до којих је она довела.

Процеси глобалних промена имају, у мањој или већој мери, утицај на бројне сегменте система здравствене заштите. У комбинацији са променама у животним стилевима становништва, глобализација утиче на велики број фактора система здравствене заштите попут трошкова, потребе за све већим бројем високо образованих кадрова, флукуације здравствених радника из сиромашних у богате земље, старења популације и сл. То су ефекти које такође подстиче и либерлизација. Поред тога, утицај глобализације у здравству се у значајној мери може осетити и кроз промене у оквирима социо-економских, културолошких и еколошких услова које представљају њену последицу. Постоји велики број начина како глобализација утиче на друштвене заједнице, при чему се велики број ових утицаја у, мањој или већој мери, одражава и на здравство.¹⁷

¹⁵ Lee, K., & Dodgson, R. (2002). Globalization and cholera: Implications for global governance. In K. Lee (Ed.), *Health impacts of globalization: Towards global governance* (pp. 123–143). Palgrave Macmillan. London

¹⁶ Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan. London, p. 46

¹⁷ Woodward, D., Drager, N. & Lipson, D. (2001). Globalization and Health: a framework for analysis and action. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, pp. 875-881

У стручној литератури је могуће идентификовати све већи број доказа који указују на то да глобализација, на различите начине, утиче на здравствено стање становништва појединих земаља и резултате њиховог лечења. Глобализација је довела до промене начина ширења обољења и до значајних измена у начинима функционисања система здравствене заштите у појединим деловима света. Као последица глобализације појавиле су се нека нова обољења и дошло је до поновне појаве неких болести за које се дуго времена сматрало да су у потпуности искорењене. Све израженија неједнакост у нивоима развоја система здравствене заштите између земаља представља још једну веома значајну последицу коју глобализација са собом доноси у области здравства. Као и у свим другим областима људског друштва, глобализација је и у здравству са собом донела велики број позитивних и негативних последица, од којих неке имају изузетно велики утицај на начине функционисања система здравствене заштите у појединим земљама.¹⁸

Друштвене заједнице се морају прилагодити претходно наведеним факторима који представљају последицу глобализације, при чему оне морају креирати колективне одговоре на промене до којих долази у оквирима здравства. Глобализација има веома значајне утицаје на начине финансирања система здравствене заштите у појединим земљама, као и на начине пружања здравствених услуга. Она је са собом донела и концепт глобалног управљања здрављем који пред владе земаља поставља читав скуп нових захтева у области здравства.¹⁹ Глобализација је довела и до промена у начинима пружања различитих здравствених услуга, обављања медицинских истраживања и продаје фармацеутских производа. Капиталистичком уређењу, неолибералистичкој идеологији и либералне тржишне смернице су омогућиле значајан напредак у дистрибуцији и географском диверзитету покривености медицинским и фармацеутским производима и услугама глобално посматрано. Ово је још један доказ о заједничким утицајима и међусобној испреплетености либерализације тржишта као једне од основних неолибералистичких идеја и глобализације као процеса. Такође, декларисани као производи масовне потрошње, фармацеутски производи (лекови и медицинска средства) путем

¹⁸ Huynen, M. & Martens, P. (2005). *The health impacts of globalisation: a conceptual framework*. Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, pp. 5-12

¹⁹ Woodward, D., Drager, N. & Lipson, D. (2001). Globalization and Health: a framework for analysis and action. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, pp. 875-881

Међународних организација бивају заштићени због свог неоспорног значаја за глобалну популацију и јавноздравствене политике. значаја веројатно

Једна од области здравства у којима се осећа најјачи утицај глобализације су миграције здравствених радника које имају веома негативне ефекте по сиромашне и земље у развоју, при чему се овај феномен практично реализује на два начина. Традиционалан начин, који је већ деценијама у широкој примени, представља регрутовање младих стручњака из мање развијених земаља, од стране развијених земаља, у којима су они завршили студије и стекли своја знања и дипломе.²⁰ Други, савременији начин, се огледа у политикама које спроводе неке богате земље, у којима не постоји довољан број медицинског особља и лекара, које доводе ове стручњаке из сиромашнијих земаља, нудећи им притом боље услове рада, веће плате и боље услове живота у односу на оне које имају у земљама из којих потичу. Овај начин кретања здравствених стручњака представља директну последицу глобализације, односно развоја система међународног признавања диплома које је она са собом донела. Овај проблем је био веома приметан у земљама источне и централне Европе које су се почетком овог века прикључиле Европској унији (посебно у Пољској и Чешкој Републици), из којих се, захваљујући систему признавања диплома на нивоу уније, велики број медицинског особља и лекара преселио у богатије државе чланице Европске уније.²¹

Још једна од значајних последица глобализације по здравство у мање развијеним земљама огледа се у све већем броју медицинских школа и факултета који својим студентима нуде програме на енглеском језику, који су у потпуности прилагођени са стандардима који важе у земљама Европске уније и Сједињеним Америчким Државама. Ови програми имају за циљ да омогуће студентима који их заврше виши степен мобилности и признавање дипломе на глобалном нивоу, при чему су они намењени и мање имућним студентима из развијених држава који не могу да плате скупе медицинске факултете у својим земљама.²²

²⁰ Huynen, M. & Martens. P. (2005). *The health impacts of globalisation: a conceptual framework*. Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, pp. 5-12

²¹ Mareckova M. (2004). Exodus of Czech doctors leaves gaps in health care. Hospital draw up crisis plans to prepare for May 1 easing of migration restrictions. *Lancet*, no. 363. pp. 1407-1414

²² Huynen, M. & Martens. P. (2005). *The health impacts of globalisation: a conceptual framework*. Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, pp. 5-12

Поред кретања медицинског особља и лекара, глобализација је, током последње две деценије, са собом донела и тренд циркулације пацијената. Медицински третмани који се нуде, на пример, у земљама Европске уније, су изузетно атрактивни за пацијенте из Сједињених Америчких Држава, пре свега због чињенице да су стандарди њиховог пружања и квалитет на истом нивоу, док су цене ових услуга за половину или чак и више ниже у односу на цене у Америци.²³ Упркос чињеници да је развој овог феномена још увек на ниском нивоу, такозвани медицински туризам постаје све значајнија последица глобализације у области здравства. Тренд медицинског туризма се током последње деценије у све већој мери усмерава ка земљама у развоју у којима су цене медицинских услуга неупоредиво ниже, попут Индије у којој су цене већине медицинских услуга на нивоу једне десетине цена које важе у медицинским установама развијених земаља.²⁴

Глобализација је са собом донела и промене у приступима пружању здравствених услуга од стране појединих земаља. Тунис, на пример, улаже велике напоре да привуче кориснике здравствених услуга из иностранства да се лече у медицинским установама у овој земљи.²⁵ Корисници здравствених услуга су веома заинтересовани за услуге у земљама у развоју, обзиром да су њихове цене неупоредиво ниже од цена у земљама из којих они потичу.

5. ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ

Добијање одговарајуће медицинске неге се у развијенијим земљама сматра за неутуђиво право свих становника. Ипак, све већи број становника развијених земаља се одлучује да, због мањег времена чекања или нижих трошкова, медицинске услуге потражи у иностранству. Управо овај сегмент представља један од најзначајнијих правно-економских аспеката глобализације у здравству. Медицински туризам, односно пракса одлазака пацијената у земље у којима су медицинске услуге јефтиније, представља једну од

²³ Mareckova M. (2004). Exodus of Czech doctors leaves gaps in health care. Hospital draw up crisis plans to prepare for May 1 easing of migration restrictions. *Lancet*, no. 363. pp. 1407-1414

²⁴ Woodward, D., Drager, N. & Lipson, D. (2001). Globalization and Health: a framework for analysis and action. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, pp. 875-881

²⁵ Romanow R. (2002). Globalization and Canada's healthcare system. In *Commission on the Future of Health Care in Canada*. Canadian Health Services Research Foundation. Montreal, pp. 1-13

последица глобализације којој се не посвећује довољна пажња, при чему се најизразитији проблеми јављају у његовом правном статусу. Неопходно је да се, на глобалном, а потом и на националним нивоима дефинише правна регулатива којом ће ова област бити дефинисана, како би се спречили све чешћи проблеми који се појављују код пацијената који су незадовољни услугама које су им у иностранству пружене или желе да остваре одштету због неадекватног лечења или последица које имају. Посматрано из економског аспекта, медицински туризам представља једну од предности које глобализација у области медицине доноси земљама у развоју, којима се пружа прилика да искористе своје компаративне предности и понуде медицинске услуге по нижим ценама.

Правно-економски аспекти глобализације су веома значајни и у области миграција медицинског особља и лекара. Глобализација је довела до стандардизације и усклађивања образовних програма у области медицине у великом броју земаља, чиме је у значајној мери олакшано кретање медицинског особља и лекара из једне земље у другу. Захваљујући глобализацији створени су правни предуслови за много једноставније и ефикасније признавање диплома и добијање дозвола за рад, што је у значајној мери олакшало миграције медицинског особља и лекара из земаља у развоју у развијене земље које им могу понудити много боље услове од оних које су имали у земљама из којих потичу. Миграције лекара имају веома значајне економске последице по земље из којих они одлазе и по земље у којима се они насељавају. Земље у развоју бележе изузетно значајне негативне економске последице услед одласка медицинског особља и лекара, које прати и снижавање нивоа квалитета здравствене заштите и здравља становништва. Развијене земље, са друге стране, имају веома велике позитивне економске последице јер добијају медицинске стручњаке који су одмах спремни за рад, при чему немају трошкове њиховог школовања.

6. ЗАКЉУЧАК

Последице које глобализација доноси у области здравства су изузетно велике, пре свега из аспекта економских користи или штета које она државама, институцијама или појединцима може донети. Значајне последице глобализације се огледају и у променама

квалитета здравствене заштите и лакшем приступу новим знањима и техникама лечења. Процес глобализације у области здравства се у значајној мери разликује у односу на друге делатности, пре свега због чињенице да се здравствени производи и услуге у значајној мери разликују од других производа и услуга. Глобализација у области здравства са собом носи велики број веома комплексних правних, етичких, културолошких и моралних проблема којима се мора посветити много већа пажња него што је то до сада био случај.

Глобализација у области здравства са собом доноси велики број правних недоумица и отворених проблема који морају бити решени, како би се спречила ескалација потенцијалних негативних ефеката које они са собом доносе. Најзначајнији правни сегмент глобализације који се мора дефинисати на глобалном и националним нивоима је такозвани медицински туризам, који користи све већи број пацијената из развијених земаља који се одлучују за здравствене услуге у земљама у развоју у којима је њихова цена знатно нижа. Поред тога, значајан правни аспект глобализације представљају и истраживања и клиничка испитивања лекова која такође морају бити детаљније и прецизније правно дефинисана.

Економски аспекти глобализације у здравству су такође веома значајни, при чему она може имати позитивне или негативне последице. Земље у развоју остварују позитивне економске ефекте на основу пружања медицинских услуга пацијентима из економски развијених земаља, при чему велики број ових земаља остварује и негативне економске ефекте који представљају последицу миграција медицинског особља и лекара у развијене земље. Развијене земље, остварују значајне позитивне ефекте на основу привлачења здравствених радника и лекара, као и на основу нижих трошкова реализације истраживања у земљама у развоју.

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Axford, B. (2013). *Theories of globalisation*. Polity Press. Cambridge
2. Cerny, P. (1997). Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization. *Government and Opposition*, Vol. 32, No. 2, pp. 267–273

3. Dodgson, R., Lee, K. & Drager, N. (2002). *Global Health Governance: A Conceptual Review*. Centre on Global and Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine. London
4. Dreher, A., Gaston, N. & Martens, P. (2008). *Measuring Globalisation: Gauging Its Consequences*. Springer. New York
5. Huynen, M. & Martens, P. (2005). *The health impacts of globalisation: a conceptual framework*. Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, pp. 5-12
6. IMF (2004). *Evaluation of the IMF's role in Poverty Reduction Strategy Papers and the Poverty Reduction and Growth Facility*. International Monetary Fund. Washington
7. Labonte, R. & Torgerson, R. (2002). *Frameworks for analyzing the links between globalization and health*. Draft report to the World Health Organization. University of Saskatchewan, Saskatoon
8. Lee, K. & Collin, J. (2001). *Review of existing empirical research on globalization and health*. World Health Organization. Geneva
9. Lee, K., & Dodgson, R. (2002). Globalization and cholera: Implications for global governance. In K. Lee (Ed.), *Health impacts of globalization: Towards global governance* (pp. 123–143). Palgrave Macmillan. London
10. Mareckova M. (2004). Exodus of Czech doctors leaves gaps in health care. Hospital draw up crisis plans to prepare for May 1 easing of migration restrictions. *Lancet*, no. 363. pp. 1407-1414
11. Romanow R. (2002). Globalization and Canada's healthcare system. In *Commission on the Future of Health Care in Canada*. Canadian Health Services Research Foundation. Montreal, pp. 1–13
12. Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan. London
13. Woodward, D., Drager, N. & Lipson, D. (2001). Globalization and Health: a framework for analysis and action. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, pp. 875-881